

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 577.122.8

DOI 10.5281/zenodo.15341630

Научная статья

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЛИЯНИЯ БЕЛКОВ CLOCK И BMAL1 НА РЕГУЛЯЦИЮ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

BIOCHEMICAL BASIS OF THE INFLUENCE OF CLOCK AND BMAL1 PROTEINS ON THE REGULATION OF METABOLISM

ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

старший преподаватель,

Уральский государственный медицинский университет.

ГАЙДУК АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНИЧНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ВАКИЛОВ АНСАР МАНСУРОВИЧ,

Уральский государственный медицинский университет.

FERTIKOVA NATALIA SERGEEVNA,

Senior Lecturer,

Ural State Medical University.

GAIDUK ALEKSANDRA ILINICHNA,

Ural State Medical University.

VAKILOV ANSAR MANSUROVICH,

Ural State Medical University.

Статья посвящена комплексному анализу структуры и функций ключевых белков CLOCK и BMAL1, которые играют важную роль в регуляции циркадных ритмов организма. Определено, что эти белки не только контролируют суточные биологические циклы, но и оказывают значительное влияние на репродуктивную физиологию, участвуют в воспалительных процессах, регулируют дифференцировку клеток и активируют метаболические пути. Особое внимание в исследовании уделено их воздействию на обмен веществ при различных патологических состояниях, включая сахарный диабет 2 типа, ожирение, метаболический синдром и десинхроноз. Подробно рассмотрены молекулярные механизмы взаимодействия этих белков с другими компонентами клетки, их роль в поддержании гомеостаза.

The article is devoted to a comprehensive analysis of the structure and functions of the key CLOCK and BMAL1 proteins, which play an important role in regulating the circadian rhythms of the body. It has been determined that these proteins not only control the daily biological cycles, but also have a significant effect on reproductive physiology, participate in inflammatory processes, regulate cell differentiation and activate metabolic pathways. Special attention in the study is paid to their effect on metabolism in various pathological conditions, including type 2 diabetes mellitus, obesity, metabolic syndrome and desynchronosis.

The molecular mechanisms of interaction of these proteins with other cell components and their role in maintaining homeostasis are considered in detail.

Ключевые слова: циркадные ритмы, белок CLOCK, белок BMAL1, мутации, инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа, ожирение, десинхроноз.

Key words: circadian rhythms, CLOCK protein, BMAL1 protein, reproductive physiology, insulinresistance, type 2 diabetes mellitus, obesity, metabolic syndrome, desynchronosis, maintenance of homeostasis.

В настоящее время делается общественный акцент на здоровый образ жизни, частью которого, является соблюдение режима дня и циркадных ритмов. Циркадные ритмы – это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи [9, с. 63]. Роль в регуляции биоритмов принадлежит белкам CLOCK и BMAL1.

Целью данной работы является изучение молекулярных механизмов взаимодействия белков CLOCK и BMAL1 с клеточными компонентами для выявления их роли в поддержании метаболического гомеостаза и определения вклада этих взаимодействий в патогенез циркадных нарушений (десинхроноз) и метаболических заболеваний (сахарный диабет 2 типа, ожирение, метаболический синдром) с использованием биохимических подходов.

BMAL1 (Brain and Muscle ARNT-Like 1) (рис. 1) – транскрипционный фактор с базовой спиралью (bHLH) и двумя доменами PAS. Белок имеет состав из 626 аминокислот, содержит четыре домена: домен базовой спирали (bHLH), два домена PAS (PAS-A и PAS-B) и транскативирующий домен [1, с. 50-54]. Структура белка представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная формула белка BMAL1

У данного белка выявлено несколько функций. Основная из которых – регуляция циркадных ритмов. Исследования Yumiko O показали, что BMAL1 – единственный ген, без которого не функционируют циркадные ритмы человека [12, с. 1-2]. Мутации в BMAL1 связаны с бесплодием, проблемами глюконеогенеза и липогенеза, а также с изменённым режимом сна [13, с. 1-3]. Влияние на репродуктивную физиологию. Регуляция BMAL1 в циркадных ритмах влияет на овуляцию, оплодотворение, эмбриональное и внутриутробное развитие [13, с. 1-3]. Участие в воспалительных процессах. BMAL1 регулирует временные воспалитель-

ные ответы после активации Toll-подобного рецептора 4 (TLR4) – белок врожденного иммунитета [12, с. 1-3]. Влияние на дифференцировку клеток необходимо для модуляции многолинейной дифференцировки плюрипотентных стволовых клеток [10, с. 2-8].

В отличие от BMAL1 белок CLOCK (Circadian locomotor output cycles protein kaput) (рис. 2) – один из основных генов, ответственных за суточные ритмы человека, также известные как циркадные ритмы [5, с. 247-248]. Строение белка CLOCK связано с его участием в регуляции циркадных ритмов млекопитающих. Состоит из 846 аминокислот, содержит 4 домена: bHLH (basic Helix-Loop-Helix), два PAS-домена (PAS-A и PAS-B), участвующие в белковых взаимодействиях, Q-rich (Glutamine-rich) domain, C-terminal transactivation domain (TAD) [5, с. 249-250]. Структурная формула белка представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная формула белка CLOCK

Белок CLOCK обладает такой функцией как, управление рядом метаболических и физиологических функций в организме, в том числе циклом «сон–бодрствование» [5, с. 250-251]. Также оказывает влияние на длительность нахождения в теле веществ, попавших в организм извне (вместе с пищей, воздухом, водой, бактериями, вирусами и др.) [7, с. 315-318]. Часть CLOCK-белков образуется утром, активируя обмен веществ в клетке, другая – вечером, тормозя метаболизм. Так задаётся суточный ритм работы отдельной клетки [7, с. 315-318].

Механизм работы BMAL1 подчиняется принципу обратной связи. Белки BMAL1 и CLOCK активируют гены *Per* и *Cry*, в результате чего синтезируются белки PER и CRY – белки, которые являются ключевыми компонентами циркадных ритмов. Когда их становится много, они начинают угнетать активность BMAL1 и CLOCK, тем самым подавляя свой синтез. Когда количество PER и CRY снижается до определённого уровня, вновь активируются BMAL1 и CLOCK – и так далее [2, с. 116; 4, с. 9].

Специалисты связывают с дефектом белков BMAL1 и CLOCK некоторые патологии. Во-первых, развитие метаболического синдрома, при котором нарушается соотношение процессов липогенеза и липолиза в жировой ткани, строго контролирующиеся организмом и постоянно находящиеся в норме в динамическом равновесии. Согласно данным литературы, активность жировой ткани сильно варьируется в течение дня, также установлено, что она содержит собственные циркадные часы [8, с. 34]. F. Turek и соавторы экспериментально установили, что у мышей-мутантов *ClockD19*, содержащихся на стандартном рационе, наблю-

далось повышение уровня лептина в сыворотке крови под воздействием света. При этом у мышей, получавших диету с высоким содержанием жиров, концентрация лептина увеличилась ещё сильнее. В. Grimaldi с соавт. установлено, что белки BMAL1 и CLOCK являются положительными регуляторами адипогенеза. В своих экспериментах на *per2*-дефицитных мышцах ученые обнаружили изменения липидного обмена, которые заключались в резком сокращении триацилглицеролов и незэстерифицированных жирных кислот [3, с. 159-161].

Во-вторых, белки BMAL1 и CLOCK влияют на развитие десинхроноза, который является причиной нарушения структуры и качества сна. Клинические исследования показали, что кратковременное ночное бодрствование способно нарушать метаболические процессы. А. Larosky и др. связывают эти изменения с экспрессией циркадных белков Clock и Bmal1. Данные белки регулируют уровень глюкозы и липидный обмен. Например, у мышей с делецией гена *Bmal1* во время голодания развивается гипогликемия, что подтверждает их участие в поддержании гликемического баланса. Кроме того, при избыточной жировой нагрузке у млекопитающих снижается экспрессия циркадных белков в гепатоцитах. Ещё одной важной функцией *Bmal1* и *Clock* является прямое влияние на активность фермента глюконеогенеза – фосфоенолпируваткарбоксикиназы (PEPCK), что подчёркивает их роль в метаболической регуляции [6, с. 108-109].

Третьей патологией специалисты выделяют нарушение в секреции инсулина и глюкагона. Исследователи Saini и соавт. выявили, что нарушение секреции инсулина и глюкагона может быть обусловлено дефектом экспрессии часовых белков (*Bmal1*), которые связаны с секреторным путем инсулина. Так, в ответ на диету с высоким содержанием жиров у *Bmal1*- и *Clock*-дефицитных экспериментальных животных нарушается суточный цикл утилизации глюкозы и триглицеридов, вызывая инсулинорезистентность. Важно учесть, что циркадные белки тканеспецифичны и обладают различными эффектами в разных органах [1, с. 53-54]. Так, у мышей с дефицитом печеночных белков *Bmal1* развивается гипогликемия, а с дефицитом β -клеточных генов *Bmal1* развивается гипергликемия. Грызуны с дефицитом белков *Bmal1* в β -клетках поджелудочной железы нарушение углеводного обмена и картина сахарного диабета развиваются намного раньше, чем у животных с дефицитом белка *Bmal1* во всем организме разрушение часовых белков *Clock* оказывает отрицательное влияние на транскрипцию генов, участвующих в секреции инсулина. В этой системе взаимосвязанная работа α - и β -клеток панкреатических островков находится под строгим контролем циркадных регуляторов BMAL1 и CLOCK, которые, координируя суточные профили секреции инсулина и глюкагона, адаптируют их к изменениям уровня глюкозы в крови, обусловленным циклом питания – голодания [1, с. 53-54]. Таким образом, дисфункция циркадных белков приводит к глубоким нарушениям работы эндокринной системы: в расстройстве секреции инсулина и глюкагона, в развитии гипогликемии, инсулинорезистентности и диабетоподобных состояний.

Еще одной патологией гетеродимера CLOCK-BMAL1 является то, что он активирует транскрипцию генов-мишеней посредством связывания ДНК с консервативными промоторными областями (E-box). Это включает рекрутирование и взаимодействие с гистонацетиластеразами (например, p300), метилтрансферазами (например, MLL1), гистоновыми деметилазами (*Jarid1a*) и специфичными для клетки энхансерами (например, PDX1 в β -клетках) для улучшения доступности хроматина и таким образом способствуют активации транскрипции генов-мишеней [11, с. 140-142]. Этот регуляторный механизм обеспечивает генерацию надежных 24-часовых циклов транскрипции и трансляции с различными фазами экспрессии большая часть генов, контролируемых белками, участвует в регуляции клеточного метаболизма. Также склонность к диабету был одним из самых ранних фенотипических наблюдений, отмеченных на моделях мышей с мутацией белков BMAL1 и CLOCK [11, с. 141-143]. Совокупность представленных данных демонстрирует, что CLOCK-BMAL1-

опосредованный транскрипционный контроль представляет собой многоуровневую регуляторную систему, интегрирующую эпигенетические модификации хроматина, тканеспецифичные факторы активации, временную организацию экспрессии.

Перспективные направления дальнейших исследований включают несколько взаимосвязанных аспектов. Прежде всего, необходимо уточнение молекулярных механизмов влияния белков CLOCK и BMAL1 на углеводный обмен через детальное изучение их взаимодействия с ключевыми компонентами метаболических путей, включая регуляцию экспрессии метаболических генов, посттрансляционные модификации и внутриклеточную сигнализацию. Особое значение имеет исследование тканеспецифических эффектов этих белков в различных органах и тканях: печени (глюконеогенез), поджелудочной железе (секреция инсулина), жировой ткани (липогенез) и скелетных мышцах (утилизация глюкозы).

Важным направлением является разработка хронобиологических подходов к коррекции метаболических нарушений, включая оптимизацию времени приема пищи, хронофармакологическое воздействие и модуляцию циркадных ритмов. В трансляционных исследованиях следует оценить диагностический потенциал циркадных биомаркеров метаболических нарушений и разработать персонализированные схемы терапии с учетом хронотипа пациентов.

Не менее значим системный анализ взаимодействий, предполагающий интеграцию данных об эпигенетической регуляции, микробиомных влияниях и нейроэндокринных взаимодействиях. Комплексное изучение этих аспектов позволит преодолеть существующие пробелы в понимании роли циркадных белков в патогенезе метаболических заболеваний и разработать новые стратегии их профилактики и лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аметов А.С. Гомеостаз глюкозы. Циркадная регуляция функции α - и β -клеток панкреатических островков / А.С. Аметов, А.А. Косян, Е.Ю. Пашкова // Ожирение. Современный взгляд на патогенез и терапию. 2019. № 2. С. 48-55.
2. Бабкина О.В. Нарушение механизмов циркадианной регуляции при возрастзависимых нейродегенеративных заболеваниях / О.В. Бабкина, М.Г. Полуэктов, О.С. Левин // Эффективная фармакотерапия. Неврология Спецвыпуск «Сон и его расстройства – 5». 2017. № 35. С.114-122.
3. Кайдашев И.П. Роль молекулярных часов циркадианных ритмов в патогенезе метаболического синдрома // Эндокринология. 2020. №25(2). С. 158-170.
4. Мошкин М.П. Открытие молекулярных механизмов работы циркадного ритма // НАУКА из первых рук. 2017. № 5/6(76). С. 7-9.
5. Семёнова Н.В. Ген *Clock*, мелатонин и цикл “сон – бодрствование” / Н.В. Семёнова, И.М. Мадаева, Л.И. Колесникова // Генетика. 2020. № 3. С. 247-254.
6. Соболевская И.С. Циркадные ритмы и метаболизм липидов в животных клетках. Часть 2. Влияние циркадных ритмов на общий покров и жировую ткань. Десинхроноз и липидный обмен / И.С. Соболевская, О.Д. Мяделец, Е.С. Пашинская // Proceedings of the National Academy of sciences of Belarus. Biological series. 2017. № 3. С. 104-116.
7. Филина А.И. Биоритмы и содержание гена *Clock* в клеточной культуре C2C12 в физиологических условиях / А.И. Филина, Е.Ю. Дьякова // Физическая культура, здравоохранение и образование. 2023. № 7. С. 315-318.
8. Храпова М.В. Стресс-зависимые механизмы развития метаболического синдрома: роль рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом / М.В. Храпова, М.И. Душкин // Атеросклероз. 2011. № 2. С. 23-43.
9. Чаулин А.М. Циркадные ритмы сердечных тропонинов: механизмы и клиническое значение / А.М. Чаулин, Д.В. Дуплякова, Д.В. Дупляков // Российский кардиологический журнал. 2020. № 25. С. 62-69.
10. The molecular clock protein *Bmal1* regulates cell differentiation in mouse embryonic stem cells / G. Amador [et al.] // Life Science Alliance. 2020. Vol. 3. pp. 1-12.

11. Naureen J. Cardian Etiology of type 2 Diabetes Mellitus / J. Naureen, V.M. Aleksey // *Physiology*. 2018. Vol. 33. pp. 138-150.
12. Bmal1 regulates inflammatory responses in macrophages by modulating enhancer RNA transcription / O. Yumiko [et al.] // *SCIENTIFIC RepoRts*. 2017. Vol. 7. pp. 1-14.
13. Neural function of Bmal1: an overview / Z. Yuanjia [et al.] // *Cell & Bioscience*. 2023. Vol. 13(1). pp. 1-18.

Поступила в редакцию: 24.04.2025
Принята в печать: 21.05.2025

© Фертикова Н.С., Гайдук А.И.,
Вакилов А.М., 2025.